

TA'LIM JARAYONIDA DEPRESSIYAGAA UCHRAGAN O'SPIRINLAR BILAN HAMKORLIKNI TASHKIL ETISH

Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich

NamDU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14844165>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o'spirinlik davridagi depressiya sabablari, vujudga kelishi va pedagoglarning ular bilan ishlash yo'llari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** depressiya, o'spirinlik, psixolog maslahati, suitsid.*

***Аннотация:** В этой статье дается краткий обзор причин депрессии в подростковом возрасте, ее возникновения и способов работы с ними педагогов.*

***Ключевые слова:** депрессия, подростковый возраст, консультация психолога, самоубийство.*

***Annotation:** this article provides a brief overview of the causes of depression in adolescence, its occurrence and the ways in which educators work with them.*

***Keywords:** depression, adolescence, psychologist's advice, suicide.*

Hozirgi eng dolzarb muammolardan biri oliy o'quv yurtlaridagi ta'limtarbiya ishlari samaradorligini keskin oshirishdan iboratdir. Chunki respublikamizning rivoji, ravnaqi va istiqboli ko'proq oliy maktab tayyorlayotgan mutaxassislarning mahoratiga bog'liqdir. Shuning uchun o'qitishning yangi ilg'or, faol usullarini qo'llash, oqilona vositalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun talabalar bilan o'qituvchilar o'rtasida uzluksiz ta'sir o'tkazish hukm surishi lozim. O'qituvchi bilan talabaning hamkorlikdagi faoliyati negizida o'quv-tarbiya ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish muammosi j'otadi. Bu muammo oliy maktab psixologiyasida juda kam tadqiq qilingani sababli xuddi ana shu muammo yuzasidan kengroq mulohaza yuritish maqsadga muvofiqdir.

Talabalik davri o'spirinlikning ikkinchi bosqichidan iborat bo'lib, 17-22 (25) yoshni o'z ichiga oladi va o'zining qator betakror xususiyatlari va qaramaqarshiliklari bilan xarakterlanadi. Shu boisdan o'spirinlik davri shaxsning ijtimoiy hamda kasbiy mavqeini anglashidan boshlanadi. Mazkur pallada o'spirin o'ziga xos mhiy inqiroz yoki tanglikni boshidan kechiradi, jumladan, kattalaming har xil ko'rinishdagi (unga yoqish yoki yoqmasligidan qat'i nazar) rollarini tez sur'atlar bilan bajarib ko'rishga intiladi, turmush tarzining yangi jihatlariga ko'nika boshlaydi. Katta odamlaming turmush tarziga o'tish jarayoni shaxsning kamol topish xususiyatlariga bog'liq ichki qarama-qarshiliklami keltirib chiqaradi. [1, 205].

O'spirinlik davrida depressiyaga tushish holatlari ko'p uchraydi. Buning sabablari quyidagich bo'lishi mumkin. Maktabni bitirib, Oliy o'quv yurtlariga kirishdagi tinimsiz tayyorgarlik, yaxshi baho uchun tuni bilan dars qilish, yangi jamoaga qo'shilish va hokazolar bo'lishi mumkin. Ba'zi bir talabalar ijtimoiy faollikni istamasligi hamda tushkunlik haqidagi fikrlari ham bunga sabab bo'lishi mumkin.

Shuningdek, ushbu ruhiy kasallik insonlarning hissiyotlariga, faoliyatiga va olamga bo'lgan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Albatta, barcha normal insonlarda hayotining qaysidir jabhasida qayg'uga tushishi va xafalikni boshdan kechirishi normal hisoblanada. Shunga qaramay bu holat depressiyadan farq qiladi. Chunki, u sababsiz va to'xtovsiz davom etadigan kasallikdir (Torrens).

O'qish davrida yoshlar ko'plab qarama-qarshiliklar va majburiyatlarga duch kelishadi. Ayniqsa, universitet hayotida muvaffaqiyatga erishish tashvishlarni talabalarning ruhiy salomatligiga kuchli ta'sir o'tkazadi. Texnikum va universitet talabalari ichida keng tarqalgan ruhiy salomatlik muammolaridan biri - bu depressiya hisoblanadi. Depressiya o'spirinlarning o'z joniga qasd qilishiga olib keladigan muhim omillardan biri sanladi [2].

Germaniya Tibbiyot institute (GTI, 2019) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra depressiya xavfi sezilarli darajada yuqori ekanligini ko'rsatdi. Kasallik simptomlari o'rtacha aholi sonidan 2,4 baravar yuqori. Nemis tibbiyot yo'nalishi talabalarning 23,5% ida klinik depressiyaga tegishli belgilar aniqlangan.

The Journals of American Medical Association (JAMA, 2015) ma'lumotlariga ko'ra tibbiyot talabalarida 21% dan 43% gacha depressiya belgilari qayd etilgan.[3]

Ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'spirinlarni ruhiy salomatligiga jiddiy e'tibor qaratish zarur. Jumladan, taalabalarni depressiyadan xalos qilish uchun quyidagilar taklif qilinadi:

1. Talaba bilan ish va hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish. Depressiyaga uchragan talabalar bilan ularning his-tuyg'ulari haqida gapirishdan qo'rqmang. Darhaqiqat, hech narsa demaslik juda ko'p narsani aytadi va ularning his-tuyg'ulari haqida so'rash deyarli hech qachon zarar keltirmaydi. Ko'pincha talabalar o'zlari haqida qayg'uradigan va o'z dardini tan oladigan odamni izlaydilar, garchi ular o'zlari yordam so'ramasalar ham.

2. Salbiy usullardan qoching. Jazolash, istehzo, kamsitish, passiv tajovuz yoki boshqa salbiy usullar samarasiz bo'lib, talabalarga faqat qobiliyatsizlik hissi paydo bo'lishiga va o'zini past baholashiga sabab bo'ladi, bu esa depressiya alomatlarini yomonlashtirishi mumkin. Siz ularni yaxshi bo'lishini xohlaganingizdek, ular o'zlarini yaxshi his qilishni va yaxshi ishlashni xohlashadi. Tushkunlikka tushganda, talabalar o'zlarining eng yaxshi ishlarini bajarish va qiyinchiliklarni yengish uchun shaxsiy tajribaga ega emaslar.

3. Muvaffaqiyat uchun reja tuzish. Imkon qadar, talaba muvaffaqiyatli bo'lishi va muvaffaqiyatlari uchun tan olinishi uchun tajribalarni tashkil qiling. Yoqimli tadbirlarni rejalashtirish va muvaffaqiyatli yetakchilik uchun imkoniyatlar yaratish bunga misoldir. Depressiyaga uchragan ta'labalar o'zlarini muassasaning bir qismi sifatida qabul qilishlari va o'qituvchilarning tajribalariga ishonishlari juda muhimdir.

4. Ta'lim muassasi psixologi bilan maslahatlashing. Ushbu mutaxassis to'g'ridan-to'g'ri maslahatlar, xizmatlar yoki oila yoki boshqa jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish orqali talabalarni qo'llab-quvvatlash usullari bo'yicha aniq takliflar berishi mumkin[4].

Xulosa qilib aytganda talablarni ruhan va ma'nan qo'llab quvvatlash ham ijobiy natija beradi. Bu jarayonda har bir professor-o'qituvchi befarq bo'lmasdan, faol

ishtirok etishi, talablarning ruhiyatini, ularda kechayotgan jarayonlarni bilishim muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E G‘oziyev. Ontogenez psixologiyasi.Darslik.T.:”NIF MSH”, 2020, 288 bet.
2. Brent, D.A. and others. Risk factors for adolescent suicide. a comparison of adolescent suicide victims with suicidal inpatients. Arch. Gen. Psychiatry 45, 581–588.
3. Douglas A. Mata; Marco A. Ramos; Narinder Bansal; Rida Khan; Constance Guille; Emanuele Di Angelantonio & Srijan Sen (2015). "Prevalence of Depression and Depressive Symptoms Among Resident Physicians: A Systematic Review and Metaanalysis"
4. <https://ibcces.org/blog/2019/03/12/teachers-fight-depression-mental-health-disorders/#certifications>